

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

QUYI AMUDARYO IQTISODIY RAYONI TABIIY SHAROITI VA RESURLARINI BAHOLASH

Xudayberganova R.T.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Oʻzbekiston

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401429>

Annotatsiya: *Mazkur maqolada, Quyi Amudaryo iqtisodiy rayonining tabiiy sharoiti va tabiiy resurslari, jumladan uning agroiqlimiy va mineral xom ashyo resurslarini iqtisodiy geografik jihatdan baholash masalalari koʻrilgan.*

Kalit soʻzlar: *Iqtisodiy rayon, tabiiy omil, tabiiy sharoit, tabiiy resurs, xom ashyo.*

Abstract: *This article examines the issues of economic geographical assessment of the natural conditions and natural resources of the Lower Amudarya economic region, including its agroclimatic and mineral raw material resources.*

Key words: *Economic region, natural factor, natural conditions, natural resource, raw materials.*

Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni Qoraqalpogʻiston Respublikasi va Xorazm viloyatini oʻz ichiga oladi. Mintaqa Oʻzbekistonning chekka gʻarbiy qismida, dengiz va okeanlardan uzoqda joylashgan. Mezogeografik oʻrni birmuncha qulay, respublikaning sharqiy viloyatlariga qaraganda Yevropa, Rossiyaning Yevropa qismiga, Qozogʻistonning neftga boy Kaspiyboʻyi hududlariga yaqinroq (500-1000 km), Turkmaniston orqali Eron va janubi-gʻarbiy mamlakatlarga chiqish imkoni mavjud, agroiqlimiy va mineral xom ashyo resurslar sanoat tarmoqlarining rivojlashiga asos boʻlib xizmat qiladi.

Quyi Amudaryo mintaqasining tabiiy sharoiti xilma-xil. Mintaqaning yer usti tuzilishi asosan tekislikdan iborat boʻlib, uncha baland boʻlmagan Sultonvays qirlari qad koʻtargan. Insonning koʻp asrlik xoʻjalik faoliyati taʼsirida hudud yer usti tuzilishi oʻzgarishiga sabab boʻlgan. Mintaqada qadimdan sugʻorma dehqonchilik rivojlangan boʻlib, ekin ekiladigan maydonlar tekislangan, ariq va zovurlar qazilgan [2; 95-b.]. Relyefining tekisligi sanoat korxonalarini va transport tarmoqlarini hududiy tashkil etishda qulay sharoit yaratadi.

Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni turli xil qazilma boyliklarga ega, lekin mintaqaning ichki qismlarida mineral xom ashyo resurslari bir xil taqsimlanmagan. Bu jihatdan Qoraqalpogʻiston Xorazm viloyatidan qazilma boyliklari: togʻ-kon kimyo xom ashyosi hamda gaz va gaz-kondensat konlariga boyligi bilan ajralib turadi. Qoraqalpogʻistonda Shoxpaxta, Quvonish, Shimoliy Orol, Surgil, Berdax, Uchsoy, Urga, Shimoliy Jiltirbas, Shege, Gʻarbiy Borsakelmas, Qorachaloq,

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

Koʻkchaloq, Oqchaloq kabi tabiiy gaz konlari ochilgan. Mustaqillik yillarida mintaqada keng miqyosli geologik – tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Mintaqada yoqilgʻi – energetika resurslari bilan bir qatorda metallurgiya, qurilish xom ashyo resurslari ham mavjud. Qoraqalpogʻistonning Sultonvays tizmasida temir rudasi, mis, oltin, sement xom ashyosi, marmar, granit, gips, qurilish materiallari, tosh, talk, vismut va niobiy kabi kamyob metallar va boshqa xom ashyolar bor. Bu yerda respublikada eng yirik Tebinbuloq temir rudasi koni ochilgan boʻlib, ruda tarkibidagi temir miqdori 16-18 % [4; 92-b.]. Tebinbuloq konining resurs zaxirasi taxminan 1 mlrd. tonnani tashkil etadi. Hozirda kon asosida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-yanvardagi “Tebinbuloq koni negizida kon-metallurgiya kompleksi qurilishi” investitsiya loyihasini amalga oshirish borasidagi ishlarni tashkillashtirish toʻgʻrisidagi” PQ-3473-son qarori asosida kombinat barpo etish loyiha-smeta ishlari bajarilmoqda [1].

Tebinbuloq kon-metallurgiya majmuasi ishga tushsa yiliga 800 ming tonna armatura, 100 ming tonna poʻlat simlar, 100 ming tonna burchakli temir, shvellar va boshqa shakldagi metallarni ishlab chiqarish quvvatiga ega boʻladi. Ishlab chiqarilgan mahsulotning 35 foizi eksport qilinadi. Tebinbuloq kon-metallurgiya majmuasida 3 mingdan ortiq kishi ish bilan taʼminlanadi. Bundan tashqari Qoratov aholi punkti atrofida, Sultonuvays zonasida qurilish ohaki, sement va boshqalar ishlab chiqarish uchun ohaktosh hamda vermikulit, talk, marmar kabi xom ashyolar qazib olinmoqda. Sultonuvays atrofida yangi shakllanayotgan sanoat rayonida oltin, niobiy kabi kam zaxirali qimmatbaho va kamyob rangli metallar konlari ham mavjudki, ularni ham yaqin kelajakda oʻzlashtirish foydadan holi emas.

Qoraqalpogʻistonning asosiy mineral resurslaridan biri tabiiy tuzlardir. Bu yerda Borsakelmas, Qoraumbet, Qushxonatogʻ, Tumruk kabi tuz konlari bor. Borsakelmas mintaqadagi eng yirik tuz koni hisoblanib, Ustyurt platosining janubiy-sharqiy qismida, Orol dengizining janubiy-gʻarbida 40 km uzoqlikda joylashgan.

Borsakelmas chuqurligida 60 metrgacha keladigan tik jar bilan qurshalgan. Konning maydoni 1000 km² egallaydi, uzunligi shimoldan janubga 50 km, kengligi 35 km. gacha choʻzilgan. Borsakelmas konining aniqlangan tuz zaxirasi 4,4 mlrd. tonna (A+B), jami zaxirasi ($S_1 + S_2$ bilan) 17,2 mlrd. tonnani tashkil etadi. Keyingi kattalikdagi tuz koni Chimboy tumanidagi Qushxonatogʻ boʻlib bu yerda tuzning umumiy zaxirasi (A+B+S₁) 408,4 mln. tonnani tashkil etadi. Kon Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi “Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-4198 sonli qaroriga asosan 2019-2021 yillarda oʻzlashtirilishi lozim boʻlgan 67 ta

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

investitsiya loyiha doirasidagi 200 dan ortiq barpo etilishi lozim bo'lgan obyektlar qatoriga kiritilgan.

Qoraumbet koni zaxirasi bo'yicha 3-o'rinda turadigan yirik tuz konidir. Ushbu tuz kon Qo'ng'irot shahridan 60 km shimoliy-g'arbda joylashgan bo'lib, kon hududi 6,5 kv. km.ni egallaydi. Kon 1961-1965-yillarda Ximgeolnerud ekspeditsiyasi tomonidan ochilgan. Qoraumbet ko'lida aniqlangan $S_1 - S_2$ kategoriyadagi tuz zaxirasi 22,8 mln. tonnadan iborat. Hozir yuqorida tilga olingan tuz havzalari turli uchastkalarida o'nlab korxonalar osh tuzi, sulfat natriy tuzlari, kaustik va kaltsiylashtirilgan soda ishlab chiqarmoqdalar.

Tabiiy tuz mineral resurslari kimyo sanoatini rivojlantirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Mintaqada kimyo sanoati korxonalarini qurish, hududning iqtisodiy o'sishiga turtki bo'ladi. Hozirda Qoraqalpog'istonda mahalliy tuz xom ashyosi asosida ishlaydigan O'zbekistonda yagona Qo'ng'irot texnik soda zavodi barpo etilgan va uning asosida yangi Elobod shaharchasi vujudga kelgan. Qoraqalpog'istonning mineral xom ashyo resurslari asosan Nukus-Toshkent va Nukus-Chimboy temir va avtomobil yo'llari, shuningdek, Qo'ng'irot-Beynov temir yo'liga yaqin joylashganligi sanoat ishlab chiqarishida qulaylik yaratadi.

Mintaqa shahar va tuman markazlarini sanoatni rivojlantirish imkoniyatlarini baholash maqsadida ekspert usuli qo'llanildi. Baholashda maksimal ball - 10 deb qabul qilindi, bunda ishlab chiqarishni joylashinuviga ta'sir etuvchi omilning darajasi 8-10 bo'lsa hal qiluvchi, 5-7 kuchli ta'sir etuvchi, 3-4 bo'lsa ahamiyatli, 0-2 bo'lsa ta'siri juda past yoki yo'q deb qabul qilindi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mintaqaning mavjud barcha hududlarida sanoatni joylashtirish uchun birday qulay sharoitlar mavjud emas. Xom ashyo omilida Qoraqalpog'istonning tumanlari ustunroq bo'lib, bunda Beruniy, Bo'ston, Mang'it, Chimboy, Qo'ng'irot yaxshi ko'rsatkichlarga ega. Xorazm viloyati tumanlarida Gurlan, Shovot shaharchalarida nisbatan yaxshiroq.

Ma'lumki, Qoraqalpog'iston Respublikasida sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan ko'plab mineral resurslar mavjud. Bu jihatdan u Xorazm viloyatidan tubdan farq qiladi. Qo'ng'irot, Mo'ynoq tumanlarida gaz va gaz-kondensatining geologik zaxirasi 117,12 mlrd. m. kub. va 4,149 mln. tonna hisobida bashorat qilinmoqda. Shuningdek, Kegeyli va Qo'ng'irot tumanlarida sulfat natrit tuzi 82,8 mln. tonna, Qo'ng'irot tumanida osh tuzi 10,2 mlrd. tonnani, Beruniy, Qorao'zak tumanlarida ohak 93,3 mln. tonna, Qorao'zak tumanda 2 mlrd. tonna atrofida titan magnetit, Amudaryo, Qorao'zak tumanlarida 1,3 mln. tonna qurilish toshlari aniqlangan. Hozirda esa Ustyurt platosi va Orol dengizining qurigan qismida neft va gaz zaxiralarini aniqlash bo'yicha geologik qidiruv ishlari olib borilmoqda.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Yuqoridagi baholashlar ma'lum darajada umumiy holatni oydinlashtiradi, xolos. Jumladan, keltirilgan tahlildan kelib chiqqan holda mintaqaning qazilma boyliklarga ega bo'lgan tumanlari hamda yirik shaharlari hisoblangan Nukus, Taxiatosh, Urganch, Pitnak, Xiva shaharlariga katta e'tibor bermoq zarur.

Eng muhimi mintaqada ichki bozorni, erkin raqobat muhitini tashkil qilmoq kerak. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tuman markazlariga ham jiddiy e'tibor qaratish lozim. Jumladan, Beruniy, To'rtko'l, Bog'ot, Hazorasp, Xonqa, Bog'ot kabi tumanlar sanoatini mustahkamlash, ularning ichidan ayrimlarini mintaqa mavqeidagi o'sish nuqtalari sifatida rivojlantirish zarur. Bozor iqtisodiyoti sharoitida hududda sanoat korxonasini qurish faqatgina markazga bog'liq bo'lmay qoladi. Xususiylashtirish sharoitida mulk asosan nodavlat tasarrufida bo'ladi. Shu bilan birga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, eng avvalo, joylardagi tashabbusga bog'liq.

Istiqbolda shahar va shaharchalar soni ko'payadi, ular birgalikda ishlab chiqarishning muhim hududiy shakllaridan bo'lgan sanoat tugunlari doirasida rivojlanib borishadi. Jumladan, Nukus sanoat tugunida to'qimachilik, mashinasozlik va oziq-ovqat, Qo'ng'irotda kimyo sanoati, Qorao'zakda qurilish sanoati, Bo'stonda yengil sanoat tarmoqlari rivojlanib boradi. Yuqorida keltirilgan sanoat tugunlarining ayrimlari ma'lum darajada shakllangan (Nukus – Xalqobod, Urganch – Xonqa), boshqalari (Qo'ng'irotda – Qonliko'l, Mo'ynoq – Surgil, Pitnak – Hazorasp, Qoratorov – Taxiatosh) shakllanish bosqichida va qolganlari kelajakda vujudga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018-йил 12-январдаги “Тебинбулоқ кони негизида кон-металлургия комплекси қурилиши тўғрисида”ги ПҚ-3743-сон Қарори.
2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 262 б.
3. Давлетова Қ. География сабоғи ва ўлкашунослик. – Нукус: Билим, 1992. – 63 б.
4. Минерально – сырьевые ресурсы Узбекистана. Часть 1. – Т.: Фан, 1976 – 251 с.
5. Минерально-сырьевые ресурсы Узбекистана. Часть 2. – Т.: Фан, 1977. – 271 с.
6. Солиев А.С. Ўзбекистон географияси. – Т.: Ўзбекистон, 2014. – 403 б.